

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Раҳматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o'g'li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR.....	36
5. Топилдиев Баҳромжон Раҳимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Баҳромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

Топилдиев Бахромжон Рахимжонович,

Тошкент давлат юридик университети профессори,
юридик фанлар доктори

E-mail: brakhimjonovich@mail.ru

Рахимжонов Акмалжон Бахромжон ўғли,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
“Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси ўқитувчиси

E-mail: akmaljonrakhimjonov@gmail.com

МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

For citation: Topildiev Bakhromjon Rakhimjonovich, Rakhimjonov Akmaljon Bakhromjon ugli. TRUST MANAGEMENT AGREEMENT PROPERTY AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 44-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122300>

АННОТАЦИЯ

Дунёда инвестициялар, мол-мулклар, қимматли қоғозлардан самарали ва мақбул фойдаланишнинг энг қулай ва кенг тарқалган усули сифатида ишончли бошқариш (траст) институти кенг қўлланилади. Хусусан, инвестиция, венчур, хетдж фондларини ишончли бошқарувга бериш ривожланган давлатлари иқтисодиёти самара усуллардан бири саналади ва кўп тармоқларда профессионал бошқарувчилар хизматларига эҳтиёж сезилади. Бунда мол-мулкни ишончли бошқариш институтининг ҳуқуқий моҳиятини аниқлаш, ушбу институтнинг англосаксон ҳуқуқида қўлланилишига оид қоидаларни қитъа ҳуқуқ тизимида уйғунлаштириш, инвестиция ва пай фондларини ишончли бошқаришни ривожлантириш, ишончли бошқарувчининг ҳуқуқий мақомини аниқлаштириш, ишончли бошқариш шартномасини тузиш ва расмийлаштириш тартибини соддалаштириш, қимматбаҳо қоғозларни ишончли бошқаришга топширишнинг хусусиятларини таҳлил қилиш, ишончли бошқарувчининг жавобгарлигини белгилаш, профессионал ишончли бошқарувчилар фаолиятининг ҳуқуқий асосларини яратиш, ишончли бошқаришнинг турли ҳуқуқ тизимларида қўлланилишини илмий тадқиқ этиш ва янги инновацион илмий ишланмалар яратиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу мақолада фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар тизимида ўзига хос ўринга эга бўлган мол-мулкни ишончли бошқариш шартномасининг моҳияти уни ривожлантириш истиқболлари нуқтаи назардан ёритилган. Муаллиф хорижий мамлакатлар тизимида ишончли бошқариш институтини шаклланиш асосларидан келиб чиқиб мол-мулкни ишончли бошқариш шартномасига оид миллий қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифларни илгари суради.

Калит сўзлар: Мол-мулк, ишончли бошқариш, шартнома, тарафлар, бошқарув муассиси, мажбурият, жавобгарлик, ишончли бошқарувчи.

Топилдиев Бахромжон Рахимжонович
 Профессор Ташкентского государственного
 юридического университета,
 доктор юридических наук
 E-mail: brakhimjonovich@mail.ru

Рахимжонов Акмалжон Бахромжон угли
 Преподаватель кафедры «Гражданское общество и правовое воспитание»
 Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
 E-mail: akmaljonrakhimjonov@gmail.com

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЕЕ РАЗВИТИЕ

АННОТАЦИЯ

В мире институт доверительного управления (траст) широко используется как наиболее удобный и широко используемый метод эффективного и приемлемого использования инвестиций, имущества, ценных бумаг. В экономике развитых стран, в частности, перевод инвестиционных, венчурных, хедж фондов в доверительное управление, считается одним из эффективных методов, и во многих отраслях промышленности существует потребность в услугах профессиональных доверительных управляющих. Важно определить правовую сущность института доверительного управления имуществом, гармонизировать правила применения этого института в англосаксонском праве с континентальной правовой системой, разработать систему надежного управления инвестиционными и паевыми инвестиционными фондами, уточнить правовой статус доверительного управляющего, упростить процедуру заключения и оформления договора доверительного управления имуществом, исследовать применение доверительного управления в различных правовых системах и создавать новые инновационные научные разработки. Обращено внимание на определение и правовую сущность института доверительного управления имуществом в мире, гармонизацию правила применения этого института в англосаксонском праве и континентальной правовой системе, разработку доверительного управления инвестиционными и паевыми инвестиционными фондами, уточнение правового статуса доверительного управляющего, упрощение процедуры заключения и оформления договора доверительного управления имуществом, важность исследования применения доверительного управления в различных правовых системах и создания новых инновационных научных разработок. В данной статье раскрывается сущность договора доверительного управления имуществом, занимающего особое место в системе гражданско-правовых договоров, с точки зрения перспектив его развития. Автором выдвигаются предложения по совершенствованию национального законодательства о договоре доверительного управления имуществом на основе формирования института доверительного управления в правовых системах зарубежных стран.

Ключевые слова: Траст, доверительное управление, законодательство, имущество, система права, собственник, элемент, закон, договор.

Topildiev Bakhromjon Rakhimjonovich,
 Professor of Tashkent State University of Law
 Doctor of Law,
 E-mail: brakhimjonovich@mail.ru

Rahimjonov Akmaljon Bakhromjon ugli,
 Lecturer of the Civil Society and Legal Education Department
 of National University of Uzbekistan after named M.Ulugbek
 E-mail: akmaljonrakhimjonov@gmail.com

TRUST MANAGEMENT AGREEMENT PROPERTY AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT

ANNOTATION

In the world, trust management (trust) institution is widely used as the most convenient and widespread method of efficient and optimal use of investments, property, securities. In particular, trust management of investment, venture, and hedge funds is considered one of the effective methods for the economies of developed countries, and the services of professional managers are felt in many sectors. In this, it is necessary to determine the legal essence of the institution of trust management of property, to harmonize the rules of the application of this institution in Anglo-Saxon law with the continental legal system, to develop the trust management of investment and mutual funds, to clarify the legal status of the trust manager, to simplify the procedure for drawing up and formalizing a trust management contract, to the trust management of valuable securities analysis of the characteristics of transfer, determination of the trustee's responsibility, creation of legal bases for the activity of professional trustees, scientific research of the application of trust management in different legal systems, and creation of new innovative scientific developments are becoming important. In this article, the nature of the property trust management contract, which has a unique place in the system of civil legal contracts, is covered from the point of view of its development prospects. The author puts forward proposals for improving the national legislation on the trust management contract based on the basis of the formation of the institution of trust management in the system of foreign countries.

Keywords: Property, trust management, contract, parties, management institution, obligation, liability, trustee.

Ўзбекистон Республикасида ишончли бошқаришнинг объекти ва субъектлари доирасини белгилаш, ишончли бошқариш шартномасининг муҳим шартлари, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жавобгарлигини белгилаш, хусусан, инвестиция ва пай фондаларини ишончли бошқаришга бериш, профессионал бошқарувчилар корпусини шакллантириш мақсадида кенг қўламли тизимли ишлар амалга оширилмоқда. «Республика иқтисодиёт тармоқларини бошқаришда давлат иштирокини босқичма-босқич камайтириш, давлат унитар корхоналарини бошқаришга бизнес бошқарув усуллариининг энг илғор шаклларини (бенчмаркинг) жорий этиш» ишончли бошқаришни қўллашнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги (1998), “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги (2012), “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги (2014), “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги (2015) “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги (2015) Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги (2017) “Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги (2018) фармонлари ва бошқа қонун ости ҳужжатлари мол-мулк ишончли бошқариш шартномасининг ҳуқуқий асосларини ташкил этади.

Мол-мулкни ишончли бошқариш институти ва мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси моҳиятан ўзаро боғлиқдаги категориялар саналади. ФКнинг 850-моддасида мол-мулкни ишончли бошқаришнинг вужудга келиш асослари санаб ўтилган ва улардан дастлабки сифатида “муассис билан ишончли бошқарувчи ўртасида тузиладиган мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси” келтирилган. Гарчи ушбу модда мол-мулкни ишончли бошқаришнинг вужудга келиш асослари сифатида бошқа фактлар келтирилган бўлсада, бошқарув муассиси ва ишончли бошқарувчи ўртасидаги мол-мулкни ишончли бошқариш муносабатининг вужудга келиши учун шартнома тузилиши талаб этилади. Масалан, мол-мулкни ишончли бошқариш суд қарори асосида жорий этилганида суд томонидан бошқарув муассиси, ишончли бошқарувчи ва фойда олувчи ким эканлиги ҳамда мол-мулк фойда олувчининг манфаатларини кўзлаб бошқарилиши ҳақидаги кўрсатма ҳамда тарафлар ўртасида шартнома тузилиши назарда тутилади. Шундай ҳолатда ишончли бошқариш жорий этиладиган бошқа асосларга ҳам таллуқли бўлади. Жумладан, ишончли

бошқариш “васийлик ва ҳомийлик органининг васийликка олинган шахснинг мол-мулки устидан васийлик белгилаш тўғрисидаги қарори” билан белгиланганда ҳамда васийлик органи ва васий ўртасида тузилган шартнома тузилиши мумкин. Бу ҳолат Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 2 январдаги “Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида”ги ЎРҚ-364-сон Қонунинг 35-моддасида назарда тутилган.

Мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси ҳуқуқи асосларининг ривожланиш босқичларига эътибор қаратадиган бўлсак, Англия қонунчилигига мурожаат этиш талаб этилади. Чунки, мол-мулкни ишончли бошқариш, инглиз тилида траст институти дастлаб айнан Англияда вужудга келган ва кейинчалик ривожланиб бу институтга бағишланган қатор қонунлар қабул қилинган [2]. Жумладан, 1925 йил 9 апрелда қабул қилинган Англия ва Уэльсдаги ишончли мулкдорга оид қонунчилик нормаларини мувофиқлаштирувчи “Ишончли мулкдорлар тўғрисида”ги қонуни, 1996 йилдаги “Кўчмас мол-мулкнинг трасти ва ишончли мулкдорларни тайинлаш тўғрисида”ги Қонуни, 1987 йилдаги “Трастларни тан олиш тўғрисида”ги, 2000 йилдаги “Ишончли мулкдорлар тўғрисида”ги қонунларда мол-мулкни ишончли бошқаришга оид муҳим нормалар назарда тутилган.

Кейинчалик ушбу институт нафақат инглиз-америка ҳуқуқ тизимига оид мамлакатларда, балки қитъа ҳуқуқи амал қилувчи мамлакатларда ҳам қўлланила бошлади. Ўтган асрнинг охири 20 йилларида мол-мулкни ишончли бошқаришга оид нормалар Россия, Германия, Япония, Нидерландия, Италия ва бошқа мамлакатлар қонунчилигида ўз ифодаси топди. Бироқ ишончли бошқариш институти бу мамлакатларда анъанавий “тоза” кўринишда ифодаланмади. Чунки, рим ҳуқуқи асосида шаклланган ҳуқуқий тизимларда ишончли бошқариш институти ўзига хос тарзда ҳамда бошқа нуқтаи назар ва ҳуқуқий механизмлардан келиб чиқиб қонунчиликка киритилишига сабаб бўлди [8].

Бугунги кунда тадқиқотчиларнинг аксарияти ишончли мулк ёки “тоза кўринишдаги” трастни тавсифлаш учун қуйидаги тўртта элемент бўлишини эътироф этишади:

- а) ишончли мулк адолат ҳуқуқи асосида тартибга солинади;
- б) бенефициарнинг мол-мулкка нисбатан ҳуқуқи адолат ҳуқуқи бўйича ҳимоя билан таъминланади;
- в) ишончли мулкдорга мажбуриятлар адолат ҳуқуқи бўйича юклатилади;
- г) ишончли мулкдорнинг мажбуриятлари ўзининг табиати бўйича (ишонч, яъни фидуция асосида) ишонилиши [3].

Бироқ трастнинг легал таърифи Англия қонунчилигида ва ушбу мамлакат суд амалиётида ҳам келтирилмаган. Англиялик муаллифларнинг аксарияти ушбу тушунчага нисбатан бир-бирига ўхшаш таърифни келтиришади. Жумладан, Э.Женкснинг фикрича, ишончли мулкдор ҳалол ва ўз ихтиёри билан ўз зиммасига мажбуриятни олади, бироқ қонун агар ушбу мажбурият қабул қилинган бўлса, уни бажариш мажбуриятини, яъни мулкни бошқа шахс ёки шахслар манфаати учун ҳалол эгалик қилиш ва бошқариш мажбуриятини юклайди [12].

А.Андерхиллнинг ёзишича, траст – бу мажбурият бўлиб, унга кўра бир шахс (ишончли мулкдор) унга бошқа шахс (муассис) бошқарувга берган мол-мулкни мажбурий ижро этишни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган учинчи шахс (бенефициант)лар манфаатлари кўзлаб бошқариши лозим [2. 17].

Судья Хайтон “инглиз ҳуқуқи томонидан тартибга солинадиган трастни адолат ҳуқуқи бўйича мажбурият бўлиб, бунда ишончли мулкдордан муассис ва фойда олувчи мулкни бошқариш бўйича мажбуриятнинг адолат билан бошқаришни талаб қилишга ҳақли” [9] эканлигини таъкидлайди.

Эътироф этиш лозимки, мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси Ўзбекистон фуқаролик ҳуқуқи соҳаси ва фани учун нисбатан янги институт ҳисобланади. Бундан ташқари мазкур институт мулк ҳуқуқини тушунишга нисбатан қитъа ва англо-америко ҳуқуқ тизимидаги ўзаро фарқларни вужудга келтириши ҳам бугунги ҳуқуқ тизимларининг уйғунлашуви шароитида алоҳида долзарбликка эга. Бунда англо-америко ҳуқуқ тизимида траст деб номланувчи ва ашъвий ҳуқуқий институтлар тизимига кирувчи мол-мулкни

ишончли бошқаришнинг қитъа ҳуқуқ тизимига мансуб шартномавий конструкциялар тизимидаги мол-мулкни ишончли бошқариш шартномасининг ижобий ва салбий жиҳатларини аниқлаш, уларни Ўзбекистон қонунчилиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига жалб этиш цивилистика фани олдидаги вазифалардан биридир.

Траст институтининг тарихини ўрганган ҳуқуқшуносларнинг асосий қисми мол-мулкни ишончли бошқариш XII-XIII асрларда Англияда вужудга келганлиги ҳақидаги фикрни илгари суришадилар. Маълумки, ер фақат мерос бўйича меросхўрга ўтиб келган. Ер участкаларини бошқа мақсадларда ажратиш учун турли тўсиқлардан ўтиш бир мунча қийинчиликларни келтириб чиқарган. Натижада ушбу тўсиқларни туб маънода “айланиб ўтиш” ва белгиланган нормаларни бузмаслик мақсадида траст институти вужудга келган[4,6].

Масалан, мол-мулкни ишончли бошқариш институти жорий этилганидан кейин В.А.Дозорцев “мол-мулкни ишончли бошқариш, “траст” (“траст” - ишонч) муносабатлари Англияда ўрта асрларда вужудга келганлигини, айрим мулкдорларнинг мулкка эгалик ҳуқуқи вужудга келиши учун амалдаги тўсиқларни айланиб ўтишига имконият яратилиши учун мазкур институт инглиз қонунчилигида вужудга келганлигини, айнан шу йўл билангина мулкдор мулкка бўлган ҳуқуқини мустаҳкамлаб олганлигини, яъни фикция қилинганлигини” кўрсатиб ўтган. В.А.Дозорцев ўз фикрини давом эттириб, мулкка “траст” институти қонун нормаларига киритилмасдан туриб, мол-мулкни ишончли бошқаришни расмий характерга эга бўлмаганлигини, акс ҳолда қонун бузилганлиги очикдан-очик кўриниб қолишлигини, мулкка норасмий эгалик қилиш ҳуқуқи фақатгина мулк эгаси билан “траст” субъекти ўртасидаги ўзаро ишонч муносабатларидан келиб чиққанлигини қайд этади[13].

Тўғри, айрим муаллифлар мол-мулкни ишончли бошқариш рим ҳуқуқида мавжуд бўлган, деган фикрларни илгари суришади. Масалан, К.И.Скловский рим ҳуқуқини илгари сурувчилар (глоссаторлар)нинг тинимсиз ҳаракатлари орқали ўрта асрларда мулкка нисбатан “бўлинган ҳуқуқ” вужудга келганлигини, яъни, мулк ҳуқуқи иккига - актив ва пассив ҳуқуқлар пайдо бўлганлигини айтиб ўтган [8].

Ишончли бошқарувнинг вужудга келиши ва ривожланиши тарихини англо-америка ҳуқуқида кўришимиз мумкин. Ушбу ҳуқуқда ҳам “траст” институти вужудга келиши ва ривожланиши инглиз суд тизимида ва адолат ҳуқуқида боғлиқлиги қайд этилган.

Юридик адабиётларда[1] мол-мулкни ишончли бошқаришнинг ривожланиш босқичлари тўртга бўлинганлигини кузатиш мумкин:

Биринчи босқич, ерга бўлган махсус ҳуқуқдан фойдаланиш. Бу ҳуқуқ Норманд уруши (XI-XII асрлар)дан кейин вужудга келган. Аммо бу даврларда судлар мулкдорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилмаган. Мулкдорнинг “траст” бошқарувчисига нисбатан етказилган зарарни ундириш ҳуқуқи мавжуд бўлмаган. Бу даврларда парламент турли қонунларни ишлаб чиқиб, амалга киритган бўлса-да, ушбу қонунларда мулкдорнинг мулкидан фойдаланаётган шахсга нисбатан ҳуқуқларини белгиловчи нормалар мавжуд бўлмаган, балки мулкдор ўз мулкни бошқа шахс ишончли бошқарувига беришини таъқиқловчи нормалари бўлган холос. Масалан, 1376 йилдаги қонунга кўра, қарздорнинг ери кредитор томонидан олиб кўйилиб, учинчи шахсга мол-мулкни ишончли бошқаришга топшириши мумкинлиги, 1391 йилдаги қонунда мулкдор ўз ерини диний ва бошқа корпорацияларга, ўзга жисмоний шахсларга ишониб бошқаришга бериб кўйган тақдирда ерга бўлган ҳуқуқи бекор қилиниши ҳақидаги нормалар киритилган [10].

Иккинчи босқич, XV асрнинг бошларида бўлиб, феодалларга қарши кураш воситаси сифатида лорд-канцлерлар мулкни ўзга шахс томонидан бошқарилишига ишониш ҳуқуқини тан олди. Бу даврда “траст” ҳуқуқи суд томонидан ҳимояланди. “Траст” муносабатлардан келиб чиқувчи барча низолар адолат судларида ҳал қилинган. Мулк, асосан ер майдонлари иккига ажратилган, яъни, мулкдорга тегишли бўлган қонуний мулк ва мулкни бошқарилиши ишонилган шахснинг мулки – “адолатли” мулк [5].

Учинчи босқич, Англияда 1536 йилда “Мол-мулкни ишончли бошқариш тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниши билан боғлиқ. Бу қонунни қабул қилишдан мақсад – мол-мулкни ишончли бошқаришнинг олдинги шаклини ўзгартириш ва бу институтнинг муайян ҳуқуқий

муносабатларни тартибга солиш эди. Ушбу қонун қабул қилинганидан сўнг, “траст”дан келиб чиқувчи барча низолар “адолат” судидан умумий юрисдикция судларига ўтган. Аммо қонунни ижроси лорд-канцлерда қолган. Ўз навбатида, эса, лорд-канцлер “адолат” ҳуқуқига таяниб иш юритган. Умумий судлар қонун нормаларига эмас, балки, бирламчи ҳуқуқ – “адолат” ҳуқуқига таяниб қолавердилар. XVII асрга келибгина мазкур қонун нормаларига асосан иш юритиш бошланган. Бунда “траст” ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш умумий юрисдикция судларидан “адолат” судларига қайтган ва бу судлар “адолат” ҳуқуқи асосида низоларни ҳал қилиша бошлаганлар [6].

Тўртинчи босқич XVII асрга тўғри келади. Бу даврда феодал тизим бекор қилинганидан сўнг (1660 йил) “траст” муносабатлари ер майдонларидан ташқари бошқа мулк объектларга нисбатан ҳам қўлланила бошланди. “Траст” замонлаштирилди ва “траст” ҳуқуқи доираси кенгайди.

Англо-америка ҳуқуқида мол-мулкни ишончли бошқариш тушунчасининг асл мазмуни шундан иборатки, мулкни ишончли бошқарувчига бераётган шахс – таъсисчи - мулкдор ҳисобланиб, у томонидан манфаатлари кўзланган шахс эса - бенефициар бўлган. Бунда мулкдор ўз мулкни бенефициар манфаати учун ўзга шахс бошқарувига топширади. Бу ҳолатда бенефициар мулкдорнинг ўзи ҳам бўлиши мумкин [15].

Бенефициар сифатида аниқ бир шахсгина бўлиши шарт, деган тушунча мавжуд эмас. Бенефициар ноаниқ шахслар бўлиши ҳам мумкин. Бундай “траст”лар оммавий траст деб ҳисобланади. Яъни, ҳомийлик трастлари деб баҳолаш ҳам мумкин. Масалан, трастлар соғлиқни сақлаш ёки маданий тадбирларни ўтказишда белгиланиши мумкин. Хусусий трастда маълум бир шахс манфаатлари кўзда тутилса, унга қарама-қарши ҳолатда жамият манфаатларини кўзда тутувчи оммавий траст ҳам амалда қўлланилиши мумкин[4].

Мулкни ишончли бошқариш (траст) ҳуқуқий муносабатлари англо-америка ҳуқуқи тизимига асосланган давлатларда мулк айланмасининг турли йуналишларида кенг қўлланилмоқда. Хусусан, йирик корпорацияларни ташкил этишда мулкни ишончли бошқариш ҳуқуқидан кенг фойдаланилмоқда. Бу ҳаракат 1892 йилда АҚШ даги “Стандарт ойл” компаниясида бошланган. Қиркга компаниянинг акциядорлари ўз акцияларини бошқаришни “траст”га топшириш ҳақида битим тузишган. Акциядорлар бунинг эвазига мулкни бошқариш ишонилган шахс билан улар ўртасидаги муносабатларни тасдиқловчи сертификатларга ва кўпроқ даромадга эга бўлишган. Ўз навбатида, эса мулкни бошқариш ишонилган шахслар компания ишларини юритиш ҳуқуқини олишган [7].

Қимматли қоғозлар портфели, пенсия жамғармалари, иқтисодий ночор (банкрот) ташкилотларнинг фаолиятини ташкил этишда ҳам “траст”дан фойдаланилади. Холдинг компаниялари ҳам траст муносабатлари асосида ташкил этилади. Бундай компаниялар юридик шахс мақомида бўлиб, бошқа компанияларнинг акцияларини, мулкни бошқаришни ишонилган шахсга олиб, ушбу компанияларнинг фаолиятини юритиш билан шуғулланишадилар [18].

Ишончли бошқаришни конструктив шакллари ҳам мавжуд. Яъни, махсус ёки алоҳида ишонч тушунчаси амалиётда қўлланилади. Трастнинг бундай шаклини принципал ва агент, компания ва унинг директорлари, шерикчилик аъзолари, ишонч билдирувчи шахс ва адвокат, васий ва васийликка олинган шахс ва бошқалар ўртасидаги муносабатларда кўришимиз мумкин. Ишончли бошқариш муносабатларида бир шахс бошқа шахснинг манфаатлари учун ҳаракат қилиш билан шу шахснинг ҳисобига бойлик ортириш имкониятига эга бўлади[14].

Мазкур ҳуқуқий муносабатларнинг туб маъносида, мулкни бошқариш ишонилган шахс мулкни бошқаришда ва мулк айланмасида шу мулкнинг мулкдори сифатида фаолият олиб боради. Ишончли бошқарувчи мулкдан тўлиқ фойдаланиши, шу мулк билан боғлиқ турли битимлар тузиши мумкин (мулкни тасарруф этиш, бегоналаштириш ҳуқуқи бундан мустасно). Мулкни бошқариш ишониб топширилган шахс мулкка нисбатан тўлиқ мулк ҳуқуқига эга бўлмайди.

Ишончли бошқарувчи бошқарувга олган мулк бўйича бенефициар олдида ҳисобот бериши шарт. Бундан ташқари, ишончли бошқарувчи мулкни бошқариш фаолиятидаги ҳаражат

ва сарфларни чиқариб ташлагандан кейинги қолган барча фойдани бенефициарга топширишга мажбур.

Инглиз ҳуқуқида ишончли бошқарувчи томонидан ҳақ тўланмасдан фаолият юритиш принципи мавжуд (шартномада мукофот берилиши назарда тутилиши мумкин), аммо АҚШ ҳуқуқида ҳақ эвазига фаолият юритиши назарда тутилган.

Трастга топширилган мол-мулк ишончли бошқарувчининг ўз мулкидан алоҳида бошқарилиши керак. Ўз мажбуриятларини лозим даражада бажармаслиги оқибатида бенефициарга етказилган зарарни қоплаш мажбурияти ишончли бошқарувчи зиммасига юклатилади. Ўз ваколатларини суиистеъмол қилиниши ҳолатларида ишончли бошқарувчининг жиноий жавобгарлиги масаласи ҳал қилиниши ҳам мумкин.

Ташкил этилиши вақтидаги белгиланган мақсадга эришилган, келишилган муддат тугаган, бенефициар вафот этган ва бошқа ҳолатларда мол-мулкни ишончли бошқариш муносабатлари тугалланган ҳисобланиб, шартнома бекор қилинади. Бундай битимларни бекор қилиш ҳолатлари шартномада кўрсатиб ўтилади.

Мол-мулкни ишончли бошқаришдаги мулкнинг қисмларга бўлиниши концепцияси “траст” ҳуқуқида мавжуд. Чунончи, мулкни бошқариш ва фойдаланиш қисми мулкни бошқариш ишониб топширилган шахсга тегишли бўлса, иккинчи қисми, яъни мулкдан фойдаланиш оқибатида фойда ва даромад олиш қисми бенефициарда бўлади.

Канада қонунчилиги англо-америка ҳуқуқи тизимида асосланса-да, мулкнинг қисмларга бўлиниши концепциясига амал қилмаслик ҳолати мавжуд. Хусусан, Канаданинг Квебек ўлкасининг фуқаролик ҳуқуқида траст муносабатлари тан олинмаган. Мазкур ўлканинг Фуқаролик кодекси[11] 1260-1370-моддаларида фидуция (ишончга асосланиш) ва ўзганинг мулкни бошқариш муносабатлари батафсил ёритилган. Бунда, таъсисчи ўз мулкни ёки мулкнинг қисмини ажратиб, бошқа мулкни барпо этади. Аниқ мақсад учун ажратилган ушбу янги мулк фидуциар бошқарувчига топширилади. Фидуциар бошқарувчи мазкур мулкни қабул қилади, ундан фойдаланади ва бошқаради. Ушбу мулкка нисбатан таъсисчи ва фидуциар мулкий ҳуқуққа эга бўлмайди (Квебек ФК нинг 1260, 1261-моддалари).

Фидуция шахсий ёки жамият манфаатлари учун таъсис этилади. Фидуция шахсий манфаат учун таъсис этилиши деганда, марҳум хотираси ёки бошқа шахсий бирор-бир манфаат, пенсия таъминоти ёки акциядорлар, ходимлар, жамият ва ассоциация аъзолари фойда олишлари мақсад қилиб белгиланишини тушунмоқ лозим. Жамият манфаатлари учун таъсис этилган фидуцияда жамият ёки омма манфаатлари назарда тутилади. Масалан, фидуциядан келган фойда келажакда белгиланган маданий, диний, маърифий ёки илмий тадбирлар учун сарфланади. Бунда, таъсисчи ёки фидуциарнинг фойда олишлари ёки корхонани бошқаришлари асосий мақсад сифатида белгиланмайди. (Квебек ФКнинг 1266, 1268-1270-моддалари) [17].

Фидуциар бошқарувчи фидуциар мулкка нисбатан мулк ҳуқуқида эга бўлмайди. У фақат ўзганинг мулкни бошқариш ҳуқуқидан фойдаланади, холос. Фидуциар бошқарувчи мулкни бошқариш билан боғлиқ ҳужжатларни ўз номидан юритади, мулкни назорат қилади, мулкнинг мақсадли сақланишини таъминлаш чораларини кўради. (Квебек ФКнинг 1278-моддаси).

Англо-америка ҳуқуқ тизимида бир мунча зид нормаларнинг кириб келганлиги ҳолатини Квебек фуқаролик ҳуқуқидан ташқари, бошқа англо-америка ҳуқуқ тизимида асосланмаган давлатларнинг қонунчилигида ҳам кўришимиз мумкин. Масалан, Германия қонунчилигига эътибор қаратадиган бўлсак, Германияда ҳам мулкдор билан мулкдорнинг мулкни бошқарувчи ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар тартибга солинганлигини қайд этган. “Бундай муносабатларда мулкдор - мулк эгаси ёки ўзганинг мулкни бошқарувчи шахс бўлиши мумкин. Уларнинг муносабатлари ўзаро тузилган шартнома ёки бошқа ҳужжатлар билан тартибга солинади. Мулкни бошқариш фаолиятдан олинган фойда мулкдор билан мулкни бошқариш ишонилган шахс ўртасида тақсимланади. Муносабатларнинг бундай формаси асосан мулкдор – таъсисчининг юридик мақомини мулкни бошқариш ишонилган шахсга ўтказишда фойдаланилади”. Масалан, мулкдор чет эл фуқароси бўлиб, мулк турган давлат фуқаролигини

олмаганлиги ёки ушбу давлат ҳудудида фаолият юритиш имконияти йўқлиги боис уни бошқара олмайди. Шу муносабат билан мулкни бошқариш ишонилган шахсга юклайди[11].

Хулоса қилиб айтганда, англо-америка ҳуқуқ тизими қитъа ҳуқуқ тизимидан фарқли равишда мол-мулкка нисбатан мулк ҳуқуқининг бўлиниш принципи амал қилган. Бунда мулк ҳуқуқи мулкдор ва у билан шартнома тузувчи шахс ўртасида бўлиниши мумкин ва оқибатда бу ҳолат мулкдорнинг мулк ҳуқуқига муайян маънода хавф солади. Англо-америка ҳуқуқидан фарқли равишда қитъа ҳуқуқ тизимида мулк ҳуқуқининг ягона ва бўлинмаслиги амал қилади ҳамда муайян маънода мулкдор ҳуқуқининг устворлигини таъминлайди. Бироқ кейинги пайтларда бутун дунё ҳуқуқ тизимидаги уйғунлашув ҳуқуқ тизимларининг яқинлашувига сезиларли таъсир кўрсатмоқдаки, бу ҳолат англо-америка ҳуқуқ тизимидаги трастга хос бўлган ҳуқуқий механизмларни ўрганиш ва тадқиқ этиш заруриятини кўрсатади.

Мол-мулкни ишончли бошқариш шартномасига оид қоидаларнинг тадрижий ривожланиш босқичида ушбу шартноманинг муайян белгилари фуқаролик ҳуқуқида бир қатор конструкцияларда, хусусан, “фуқарони бедарак йўқолган деб топиш”, “васийлик ва ҳомийлик”, “васиятнинг ижрочиси” каби фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда қўлланилганлиги, бироқ том маънода ушбу конструкцияларнинг тайинланиш мақсади ва амалга оширилиши тартиби маъмурий-ҳуқуқий элементлар билан аралашганлигини таъкидлаб ўтиш зарур. Фуқаролик-ҳуқуқий нуқтаи назардан ишончли бошқариш эса умумий ҳуқуқ тизимидан траст институти қоидаларнинг қитъа ҳуқуқ тизимига мослаштириб қабул қилиниши билан боғлиқ бўлиб, бунинг асоси эса икки тарафлама ва учта субъект иштирок этадиган шартнома ҳисобланади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Austin Wakeman Scott and Austin Wakeman Scott, Jr. Select Cases and Other Authorities on the law of trusts. Fifth Edition. – Boston, Toronto. 1966. – P. 2-3.
2. McLoughlin P., Rendell K. Law of Trusts
3. Thomas G., Hudson A. The law of trusts. N.Y., 2004. P. 13
4. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. 2-е издание, перераб. доп. – М.: 1992. – С. 236 (Civil and commercial law of the capitalist states: Textbook. 2nd edition, – М.: 1992. – p. 236);
5. Гражданское право. В 2 т. Т. II. Полутом 2: Учебник. – М.: Статут, 2003. – С. 490-491 (Civil law. In 2 vols. Т. II. Polutom 2: Textbook. - М.: Statute, 2003. - P. 490-491).
6. Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. – М.: 1965. – С.4 (Naryshikina R.L. Trust property in the civil law of England and the USA. - М.: 1965. - P.4).
7. Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. – М.: 1999. – С. 5 (Mikheeva L.Yu. Trust management of property. – М.: 1999. – P. 5).
8. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – Ставрополь: 1994. – С. 72 (Sklovsky K.I. Property in civil law. - Stavropol: 1994. - P. 72).
9. Hayton D.J. Developing the obligation characteristic of the trust // The Law Quarterly review. 2001. – P. 107.
10. Беневоленская З.Э. Определение, классификация видов и квалифицирующие признаки доверительной собственности (траста) по праву Великобритании // Журнал российского права. 2008. – № 9. – С. 32 (Benevolenskaya Z.E. Definition, classification of types and qualifying signs of trust property (trust) under the law of Great Britain // Journal of Russian law. 2008. - No. 9. - P. 32).
11. Гражданский кодекс Квебека. М., 1999. – С. 202-220 (Civil Code of Quebec. М., 1999. - P. 202-220).
12. Дженкс Э. Английское право / <https://www.twirpx.com/file/151600/> (Jenks E. English law / <https://www.twirpx.com/file/151600/>)

13. Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом (глава 53) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под.ред. О.М.Козырь, А.Л.Маковского, С.А.Хахлова. – М.: 1996. – С. 530. (Dozortsev V.A. Trust management of property (Chapter 53) // Civil Code of the Russian Federation. Part two. Text, comments, alphabetical subject index / Ed. O.M. Kozyr, A.L. Makovsky, S.A. Khakhlov. - M.: 1996. - P. 530).
14. Сенюк Г.В. Доверительное управление имуществом: некоторые проблемы теории и практики // Нотариус. - 2011. - № 6. - С. 30-35 (Senyuk G.V. Trust management of property: some problems of theory and practice // Notary. - 2011. - No. 6. - P. 30-35).
15. Сокол П.В., Шакирова М.Р. Правовая природа институтов траста (доверительной собственности) и доверительного управления: опыт компаративистского исследования // Нотариальный вестник / <http://old.notariat.ru/start.htm> / 07.04.2011 (Sokol P.V., Shakirova M.R. Legal nature of the institutions of trust (trust property) and trust management: experience of comparative research // Notarial Bulletin / <http://old.notariat.ru/start.htm> / 07.04.2011).
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No. PF-4947 "On the Strategy of Actions for Further Development of the Republic of Uzbekistan" // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 6, Article 70).
17. Фунтикова Н.В. О регулировании доверительной собственности и договора доверительного управления имуществом // Журнал российского права. 2002. – № 12. – С. 85 (Funtikova N.V. On the regulation of trust property and agreements on trust management of property // Journal of Russian Law. 2002. - No. 12. - P. 85).
18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Девятое издание. – М.: 1911. – С. 36 (Shershenevich G.F. Textbook of Russian civil law. Ninth edition. - M.: 1911. - P. 36).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000